

“ISON GENOMI” LOYIHASI YARATILISHI.

¹Asadov Laziz, ²Donaboyev Farrux, ³Turaboyev Muhammadbek, ⁴Raxmonov Mirjalol

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195586>

Anotatsiya. Inson genomi loyihasi 20-asrning eng muhim biotibbiyot tadqiqot loyihasi edi. Ko'p jihatdan, u asrlar davomida mavjud bo'lgan ilmiy tadqiqotning ba'zi fundamental tushunchalarini shubha ostiga qo'ydi. Loyihaning 2003 yilda yakunlanishi va genomika sohasidagi keyingi yuksalish nafaqat biologiya va tibbiyotga, balki axloq va jamiyatga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Loyiha ilmiy tadqiqotlar qanday va nima uchun olib borilishi haqidagi an'anaviy tushunchalarni ham o'zgartirdi.

Kalit so'zlar: genom, loyiha, sekvensiya, Sanger usuli, identifikator, inson genomi, NHGRI, "katta fan", biotibbiyot.

Аннотация. Проект "Геном человека" был самым важным биомедицинским исследовательским проектом 20 века. Во многих отношениях он поставил под сомнение некоторые фундаментальные концепции научных исследований, существовавшие на протяжении веков. Завершение проекта в 2003 году и последующий подъем в области геномики оказали огромное влияние не только на биологию и медицину, но и на этику и общество. Проект также изменил традиционные представления о том, как и почему проводятся научные исследования.

Ключевые слова: геном, проект, секвенирование, метод Сэнгера, идентичность, геном человека, nhgri, "большая наука", биомедицина.

Abstract. The Human Genome Project was the most important biomedical research project of the 20th century. In many ways, he questioned some of the fundamental concepts of scientific research that have existed for centuries. The completion of the project in 2003 and the subsequent rise in genomics had a huge impact not only on biology and medicine, but also on ethics and society. The project also changed traditional notions of how and why scientific research is conducted.

Keywords: genome, Project, sequence, Sanger method, identifier, human genome, NHGRI, "big science", biomedical.

Kirish

Inson genomi loyihasi inson genomining birinchi ketma-ketligini va bir nechta qo'shimcha yaxshi o'rganilgan organizmlarni yaratgan katta, yaxshi tashkil etilgan va yuqori darajada hamkorlikdagi xalqaro sa'y-harakatlar edi. 1990-2003 yillarda amalga oshirilgan bu insoniyat tarixidagi eng katta va muhim ilmiy ishlardan biri edi.

Inson genomi loyihasi davomida u qanday amalga oshirildi?

DNK ketma-ketligi DNKdagi asoslarning aniq tartibini aniqlashni o'z ichiga oladi - DNK segmentlarini tashkil etuvchi A, S, G va T. Inson genomi loyihasi organizmlar to'plamining barcha DNKlarini (ya'ni genomlarini) ketma-ketlashtirishni maqsad qilganligi sababli, DNK sekvensiyasi usullarini takomillashtirishga katta kuch sarflandi. Oxir oqibat, loyiha Sanger DNK sekvensiyasi deb ataladigan DNK ketma-ketligi uchun ma'lum bir usuldan foydalandi, lekin birinchi navbatda bu asosiy usulni bir qator yirik texnik yangiliklar orqali sezilarli darajada kengaytirdi.

Inson genomi loyihasi tomonidan kimning genomi ketma-ketligi aniqlangan?

Inson genomi loyihasi tomonidan yaratilgan inson genomi ketma-ketligi aslida shaxsiy hayotini himoya qilish uchun identifikatorlari ataylab anonim qilingan bir nechta odamlarning yamoqlari edi.

Biroq, ketma-ketlikning aksariyati aralash ajdodlardan bir kishidan kelgan. Xususan, asl nusxadagi inson genomlari ketma-ketligining 70 foizi o'sha shaxsning DNKsidan, qolgan 30 foizi esa asosan evropalik ajdodlarga mansub bo'lgan 19 boshqa shaxsning birikmasidan kelib chiqqan.

Inson genomi loyihasi tomonidan DNK qanday to'plangan? Asl inson genomlari ketma-ketligining aksariyati Nyu-Yorkning Buffalo shahrida yashovchi ko'ngillilardan kelgan. Buffaloda joylashgan Roswell Park saraton instituti tadqiqotchilari DNKni inson genomini ketma-ketlashtirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan shaklda tayyorlash bo'yicha mutaxassislar edi. Tadqiqotchilar ko'ngilli donorlarni ommaviy reklama orqali (o'ngdagi kabi) jalb qilishdi. Keyin ular ushbu ko'ngillilardan ma'lumotga ega bo'lgan rozilikni olishdi va qon namunalarini to'plashdi, ular DNKni ajratib olishdi.

Inson genomi loyihasini kim amalga oshirgan?

Inson genomi loyihasi minglab tadqiqotchilardan iborat xalqaro konsortsiumning bag'ishlangan ishtirokisiz tez va samarali yakunlanishi mumkin emas edi. Qo'shma Shtatlarda tadqiqotchilar Energetika Departamenti va Milliy Sog'liqni Saqlash Instituti tomonidan moliyalashtirildi, ular 1988 yilda Inson genomini o'rganish bo'yicha idorani (keyinchalik 1990 yilda Inson genomini o'rganish bo'yicha Milliy markaz deb nomlandi, keyin esa Milliy Inson genomi tadqiqoti deb o'zgartirdi) Institut 1997).

Inson genomining ketma-ketligini aniqlashda AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va Xitoydagi 20 ta alohida universitet va tadqiqot markazlari tadqiqotchilari ishtirok etdi. Bu mamlakatlardagi guruhlar inson genomini tartiblash bo'yicha xalqaro konsortsium nomi bilan mashhur bo'ldi.

Inson genomi loyihasi mukammal to'liq genom ketma-ketligini yaratdimi?

Yo'q. Inson genomi loyihasi davomida tadqiqotchilar DNK ketma-ketligini aniqlash usullarini doimiy ravishda takomillashtirib bordilar. Biroq, ular inson DNKsining (masalan, ayniqsa murakkab yoki juda takrorlanuvchi DNK) ayrim qismlari ketma-ketligini aniqlash qobiliyatida cheklangan edi.

2000 yil iyun oyida Xalqaro inson genomi ketma-ketligi konsortsiumi inson genomining 90% ni tashkil etadigan inson genomi ketma-ketligi loyihasini ishlab chiqqanini e'lon qildi . Qoralama ketma-ketlikda DNK ketma-ketligi noma'lum bo'lgan 150 000 dan ortiq joylar mavjud edi, chunki uni aniq aniqlash mumkin emas edi (bo'shliqlar deb nomlanadi).

2003 yil aprel oyida konsortsium inson genomining to'liq ketma-ketligini yaratganligini e'lon qildi , u loyiha ketma-ketligidan sezilarli darajada yaxshilandi. Xususan, u inson genomining 92% va 400 dan kam bo'shliqni tashkil etdi; bu ham aniqroq edi. 2022-yil 31-martda Telomere-to-Telomere (T2T) konsortsiumi qolgan bo'shliqlarni to'ldirib, birinchi chinakam to'liq inson genomi ketma-ketligini ishlab chiqarganini e'lon qildi .

Inson genomi loyihasi ilmiy tadqiqot hamjamiyatida ma'lumotlar almashish amaliyotini qanday o'zgartirdi?

Inson genomi loyihasi olimlari ishlab chiqarilgandan so'ng ko'p o'tmay, inson genomi ketma-ketligi loyihasining har bir qismini ommaga taqdim etdi.

Ushbu tartib Bermudadagi ikkita uchrashuvdan kelib chiqdi, unda loyiha tadqiqotchilari ketma-ketlik ma'lumotlarini tezda chiqarish qoidalarini belgilab beruvchi "Bermud tamoyillari" ga rozi bo'lishdi. Ushbu muhim kelishuv biotibbiyot tadqiqotlarida ma'lumotlar almashish bo'yicha ko'proq xabardorlik va ochiqlikni o'rnatish bilan bog'liq bo'lib, uni Inson genomi loyihasining eng muhim meroslaridan biriga aylantirdi.

1996-yil Bermudadagi inson genomining ketma-ketligi bo'yicha birinchi xalqaro strategiya yig'ilishi. Nobelist Jeyms Uotson, PhD, (old chap; shlyapada) Inson genomi loyihasini ishga tushirishda va loyihaning genomik ma'lumotlar almashishini rag'batlantirishda muhim rol o'ynadi; ammo, Doktor Uotson, shuningdek, NHGRI qadriyatlariga mos kelmaydigan bir qator ijtimoiy mavzular haqida o'zining haqoratli va ilmiy noto'g'ri izohlari bilan mashhur. (NHGRI foto arxivi)

Inson genomi loyihasi umuman biologik tadqiqotlarga qanday ta'sir qildi?

Inson genomi loyihasi ishlab chiqarishga yo'naltirilgan, kashfiyotga asoslangan ilmiy izlanishlar (ma'lum bir farazni tekshirish yoki oldindan tuzilgan savollarga to'g'ridan-to'g'ri javob

berishni o'z ichiga olmaydi) kengroq ilmiy jamoatchilik uchun juda qimmatli va foydali bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.

Loyiha, shuningdek, biotibbiyot tadqiqotlarida "katta fan" ning muvaffaqiyatli namunasi bo'ldi. Texnologik muammolarning kattaligi Inson genomi loyihasini boshqa sohalar qatori muhandislik, biologiya va informatika bo'yicha mutaxassislarni jalb qilgan holda butun dunyodan fanlararo guruhlarni yig'ishga undadi. Bundan tashqari, miqyosda tejamkorlikni oshirish uchun ishni kam sonli yirik markazlarda jamlash talab qilindi. Inson genomi loyihasidan oldin biotibbiyot tadqiqot jamiyati bunday miqyosdagi loyihalarga chuqur shubha bilan qaragan. Ushbu turdagi yirik ilmiy tashabbuslar qisman Inson genomi loyihasining muvaffaqiyati asosida yanada keng tarqalgan va yaxshi qabul qilingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Inson genomiga aralashuv. Axloqiy munozaralar - intellektual yondashuvlar; Ulfet Gorgulu; 2021;
2. Inson genom loyihasi; Judith.L; Fridovich-Keil;
3. <https://www.genome.gov/human-genome-project>,
4. <https://www.genome.gov/about-genomics/educational-resources/fact-sheets/human-genome-project>
5. <https://doe-humangenomeproject.ornl.gov/chronological-index-of-human-genome-news/>